

7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы //Учеб. пособие — М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000 с.230
8. Мустайоки, А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам [Текст] / А. Мустайоки. — М.: Языки славянской культуры, 2006

Поступила в редакцию 17.03.2024 г.

A. A. Zdor

VERBAL AND NON-VERBAL MEANS OF MANIPULATION IN THE ADVERTISING TEXT

The article examines the phenomenon of "manipulation" in the advertising text, reveals the features of the use and content of verbal and non-verbal means of manipulation. The relevance of this study is due to the need to analyze and study the advertising text in the psycholinguistic aspect, to demonstrate it as a new and rapidly developing linguistic phenomenon. In the course of the study, the principles of verbal and non-verbal means of manipulation as ways of constructing an advertising text were revealed, and their functioning in combination was demonstrated.

Key words: manipulation, advertising text, verbal manipulation, non-verbal manipulation.

Здор Анастасия Андреевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: anastacia.zdor@yandex.ru

Zdor Anastasia Andreevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: anastacia.zdor@yandex.ru

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

УДК 81'23

Инь Цзысюань © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Научн. рук — д-р филол. наук, проф. Е. В. Харченко)*

АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕОРОЛИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЮ В ПЕКИН)

В настоящем исследовании проводится мультимодальный анализ видеоролика, посвященного путешествию в город Пекин. Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время большое количество исследователей-лингвистов исследуют использование языка не только в рамках конкретных дискурсов, но также и влияния культуры на данный процесс. Автором приводится краткая характеристика особенностей туристического дискурса, выделяются его виды, приводятся примеры отражения визуального ряда в языковых средствах. В рамках рассматриваемого видеоролика выделены материальный, психологический, а также реляционный факторы, оказывающие влияние на его восприятие туристами, которые подробно рассмотрены на примерах. В результате установлено, что в выбранном для анализа видеоролике представлен нарратив, который отражает культурные и туристические особенности Пекина.

Ключевые слова: Китай, туризм, дискурс, мультимодальность, видеоролик, дестинации.

В настоящее время туризм представляет собой перспективную и развивающуюся стремительными темпами индустрию. Ее основу составляют принципы «производства